

ISic1485

I.Sicily inscription 1485

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

limestone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Gela

Place of origin (modern)

Gela

Provenance

Capo Soprano necropolis

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Siracusa, Museo Archeologico
Regionale Paolo Orsi, inventory 20087

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 644993

Bibliography

Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 131 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)

Gentili, G.V. 1946. Iscrizione arcaica sul coronamento di cippo gelese del Museo di Siracusa. *Epigraphica*. 8: 11-18.

Guarducci, M. 1959-1960. Nuove note di epigrafia siceliota arcaica. *Annuario*

della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente. 21-22: 249-78. At 268-269 fig.11

Brugnone, A. 1978. Annotazioni sul segno A (= alpha). *Kokalos*. 24: 69-76. At 70

Guarducci, M. 1964-1965. Gli alfabeti della Sicilia arcaica. *Kokalos*. 10-11: 465-488. At 467 n.3

Orsi, P. 1900. Frammenti epigrafici sicelioti. *Rivista di storia antica*. 5: 39-66. At 50 no.19

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1485. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385960>